

Fotografia Multiespectral aplicada ao resgate de informações apagadas em manuscritos iluminados

Alexandre Oliveira Costa¹, Alexandre Cruz Leão², Márcia Almada³, Kethlin Barroso⁴

¹Universidade Federal de Minas Gerais, aleksaknussen@gmail.com

²Universidade Federal de Minas Gerais, alexandre.leao.ufmg@gmail.com

³Universidade Federal de Minas Gerais, marcia.almada@gmail.com

⁴Universidade Federal de Minas Gerais, kethufmg@gmail.com

Área temática principal: Fotografia Científica aplicada à Conservação e Restauração

Palavras-chave: fotografia multiespectral, imagem científica, manuscritos iluminados, patrimônio cultural.

A fotografia multiespectral, por meio de câmeras digitais modificadas, consolidou-se como importante ferramenta para o diagnóstico não destrutivo no campo do patrimônio cultural. A técnica consiste em realizar uma série de imagens de um mesmo bem cultural, iluminado por fontes de luz de diferentes comprimentos de onda. Dessa forma é possível registrar informações além do espectro visível/VIS (400–700 nm), abrangendo faixas do ultravioleta (UV-A, 350–400 nm) e do infravermelho próximo (NIR, 700–1100 nm), o que permite revelar textos e imagens apagadas, distinguir pigmentos e identificar intervenções anteriores. O estudo aplica essa metodologia a 2 manuscritos iluminados das instituições Biblioteca Nacional (século XV) e Arquivo Público Mineiro (século XVIII). Em iniciativa pioneira, adotou-se protocolo internacional adaptado no Laboratório PrismaLab (EBA/UFMG), combinando captura multibanda, filtros ópticos, iluminação UV-VIS-NIR e processamento digital especializado. A extração e análise das imagens multiespectrais por meio do ImageJ, com uso de PCA (*Principal Component Analysis*), evidenciaram elementos não perceptíveis a olho nu, como escritas apagadas por umidade, suprimidas por motivos intencionais e correções. Os resultados demonstram a eficácia e interdisciplinaridade da técnica, articulando conservação, imagem científica e humanidades.

Referências bibliográficas:

COSENTINO, Antonino. **Multispectral Imaging and the Art expert**, p. 6-9 In Spectroscopy Europe/World Vol. 27 Issue 2, 2015.

<https://chsopensource.org/free-paper-multispectral-imaging-and-the-art-expert/>

DAVIES, Helen; ZAWACKI, Alexander J. **Making Light Work: Manuscripts and Multispectral Imaging**, p.183-199. JOURNAL OF THE EARLY BOOK SOCIETY 2019 //efaidnbmnnnibpcajpcgiclfndmkaj/https://heller.uccs.edu/sites/default/files/inline-files/Making_Light_Work_Manuscripts_and_Multis.pdf

FRANCE, Fenella G. **Spectral Imaging for Preservation Documentation**. In: ARCHIVING 2016. © SOCIETY FOR IMAGING SCIENCE AND TECHNOLOGY. DOI : [10.2352/issn.2168-3204.2016.1.0.2](https://doi.org/10.2352/issn.2168-3204.2016.1.0.2)

JONES, C.; DUFFY, C.; GIBSON, A; TERRAS, M; et al. (2020) **Understanding multispectral imaging of cultural heritage: Determining best practice in MSI analysis of historical artefacts**. Journal of Cultural Heritage , 45 pp. 339-350.2020. <https://doi.org/10.1016/j.culher.2020.03.004> .

LEÃO, Alexandre Cruz; COSTA, Alexandre Oliveira; ALMADA, Marcia; ZANIBONE, Rodolpho; SOUZA, Luiz Antonio Cruz. **Multispectral Imaging as a Preservation and Valuation Tool at the Minas Gerais Public Archive, Brazil: A Case Study on an 18th-century Illuminated Manuscript** In Archiving Conference, 2024, pp 28 - 32, <https://doi.org/10.2352/issn.2168-3204.2024.21.1.6>